

ISSN: 2181-1040
DOI: 10.26739/2181-1040
tadqiqot.uz/renaissance

JCAR

**JOURNAL OF CENTRAL
ASIAN RENAISSANCE**

**VOLUME 5 |
ISSUE 2**

2024

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ

ЖИЛД 5, СОН 2

ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
ТОМ 5, НОМЕР 2

JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE
VOLUME 5, ISSUE 2

Бош муҳаррир:

МАДАЕВА ШАҲНОЗА ОМОНУЛЛАЕВНА

фалсафа фанлари доктори, профессор
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:

ЮСУПОВА ДИЛДОРА ДИЛШАТОВНА

фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент Мирзо
Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:

ХОЖИЕВ ТУНИС НУРКОСИМОВИЧ

фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD),
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕСАНСИ ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ ВА ИЖТИМОЙ-ФАЛСАФИЙ ЖУРНАЛИ ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ

МАДЖИДОВ ИНОМ УРУШЕВИЧ

Ўзбекистон Миллий университети ректори,
профессор (Ўзбекистон)

ҲАКИМОВ АКБАР АБДУЛЛАЕВИЧ

Ўзбекистон Фанлар академияси, Ўзбекистон Бадий
академияси академиги, санъатшунослик фанлари
доктори, профессор (Ўзбекистон)

МАРИАННА КАМП РУТЦ

Индиана университети ЕвроОсиё тадқиқотлари
маркази профессори, тарих фанлари доктори (АҚШ)

ЖЎРАЕВ НАРЗУЛЛА ҚОСИМОВИЧ

ISFT professori, siyosiy fanlar doktori (O'zbekiston)

МАХМУДОВА ГУЛИ ТИЛАБОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
қошидаги "Фалсафа" илмий марказ раҳбари,
фалсафа фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

ИСЛОМОВ ЗОҲИДЖОН МАҲМУДОВИЧ

Ўзбекистон Халқаро ислом академияси илмий
ва инновация ишлари бўйича проректори,
филология фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

КЛЭР РООСИЕН

Йел университети Славян тиллари ва адабиётлари
кафедраси PhD доктори (АҚШ)

АНТонио Алонсо Маркос

Сан Пабло номидаги CEU университети
профессори (Испания)

ШИРИНОВА РАИМА ҲАКИМОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги
Ўзбекистон Миллий университети
халқаро ишлар бўйича проректори,
филология фанлари доктори,
профессор (Ўзбекистон)

КАРИМОВ ЭЛЁР ЭРИКОВИЧ

Хофстра университети профессори,
тарих фанлари доктори (АҚШ)

ГАБИТОВ ТУРСУН ҲАФИЗОВИЧ

Ал Форобий номидаги Қозоғистон Миллий университети
профессори, фалсафа фанлари доктори (Қозоғистон)

ЮЛДАШЕВА ФАРИДА ХЎЖАМҚУЛОВНА

Анджон давлат университети "Фалсафа" кафедраси
муdiri, фалсафа фанлари доктори, профессор. (Ўзбекистон)

МИРЗАХМЕДОВ АБДИРАШИД МАМАСИДИКОВИЧ

Наманган муҳандислик-технология институти профессор,
фалсафа фанлари доктори (Ўзбекистон)

САФАРОВА НИГОРА ОЛИМОВНА

Навий давлат педагогика институти
фалсафа фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

ИНАКОВ КОМИЛЖОН ҚОДИРЖОНОВИЧ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий
университети доценти, педагогика фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD) (Ўзбекистон)

ТОШОВ ХУРШИД ИЛХОМОВИЧ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
доценти, фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
(Ўзбекистон)

ДЖЎРАЕВА НИГОРА АВАЗОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
доц.в.б., фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
(Ўзбекистон)

МИРЗАХМЕДОВ ХУРШИД АБДИРАШИДОВИЧ

Наманган давлат университети доценти, социология
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) (Ўзбекистон)

ШУКУРОВ АКМАЛ ШАРОФОВИЧ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
(Ўзбекистон)

РЎЗИБОВЕВ ДОСТОНБЕК ДИЛМУРОД ЎҒЛИ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
PhD докторанти (Ўзбекистон)

Дизайн-саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

МАДАЕВА ШАХНОЗА АМАНУЛЛАЕВНА

доктор философских наук, профессор
Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Заместитель главного редактора:

ЮСУПОВА ДИЛЬДОРА ДИЛЬШАТОВНА

доктор философии (PhD), по философским наукам, доцент
Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Заместитель главного редактора:

ХОДЖИЕВ ТУНИС НУРКОСИМОВИЧ

доктор философских наук (PhD), Национальный
университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

ЧЛЕНЫ РЕДКОЛЛЕГИИ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОГО ЖУРНАЛА РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

МАДЖИДОВ ИНОМ УРУШЕВИЧ

Ректор Национального университета Узбекистана,
профессор (Узбекистан)

ХАКИМОВ АКБАР АБДУЛЛАЕВИЧ

Академия наук Узбекистана,
академик Академии художеств Узбекистана,
доктор искусствоведения, профессор (Узбекистан)

МАРИАННА КАМП РУТЦ

профессор Центра Евразийских исследований
Университета Индианы, доктор исторических наук (США)

ДЖУРАЕВ НАРЗУЛЛА КАСИМОВИЧ

Профессор ISFT института,
доктор политических наук (Узбекистан)

МАХМУДОВА ГУЛИ ТИЛАБОВНА

руководитель Научного центра «Философия» при
Национальном Университете Узбекистана имени Мирзо
Улугбека, доктор философских наук, профессор (Узбекистан)

ИСЛОМОВ ЗОХИДЖОН МАХМУДОВИЧ

проректор по научным исследованиям и инновациям
Международной исламской академии Узбекистана,
доктор филологических наук, профессор (Узбекистан)

КЛЭР РООСИЕН

PhD доктор кафедры
Славянских языков и литературы
Йельского университета (США)

АНТонио АЛОНСО МАРКОС

профессор Университета
CEU имени Сан Пабло (Испания)

ШИРИНОВА РАИМА ХАКИМОВНА

проректор по международным связям
Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор филологических наук,
профессор (Узбекистан)

КАРИМОВ ЭЛЁР ЭРИКОВИЧ

профессор Университета Хофстра,
доктор исторических наук (США)

ГАБИТОВ ТУРСУН ХАФИЗОВИЧ

профессор кафедры религиоведения и культурологии
Казахского Национального Университета имени Аль-Фараби,
доктор философских наук (Казахстан)

ЮЛДАШЕВА ФАРИДА ХОДЖАМКУЛОВНА

заведующая кафедрой «Философия» Андижанского
государственного университета, кандидат
философских наук, профессор. (Узбекистан)

МИРЗАХМЕДОВ АБДИРАШИД МАМАСИДИКОВИЧ

профессор Наманганского инженерно-технологического
института, доктор философских наук (Узбекистан)

САФАРОВА НИГОРА ОЛИМОВНА

Навоийского государственного педагогического института,
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)

ИНАКОВ КАМИЛЖОН КАДЫРЖАНОВИЧ

доцент Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор философии (PhD)
по педагогическим наукам (Узбекистан)

ТОШОВ ХУРШИД ИЛХОМОВИЧ

доцент Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор философии
по философским наукам (PhD) (Узбекистан)

ДЖУРАЕВА НИГОРА АВАЗОВНА

и.о. доцент Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор философии
по философским наукам (PhD) (Узбекистан)

МИРЗАХМЕДОВ ХУРШИД АБДИРАШИДОВИЧ

доцент Наманганского государственного университета, доктора
философии (PhD) по социологическим наукам (Узбекистан)

ШУКУРОВ АКМАЛ ШАРОФОВИЧ

Национального Университета Узбекистана имени Мирзо
Улугбека, доктор философии по философским наукам (PhD)
(Узбекистан)

РЎЗИБОВЕВ ДОСТОНБЕК ДИЛМУРОД ЎҒЛИ

докторант кафедры Философии и логики Национального
Университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека (Узбекистан)

Дизайн-верстка: Хуршид Мирзахмедов

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

MADAEVA SHAKHNOZA AMANULLAEVNA

Doctor of Philosophical Sciences (DSc), Professor

The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Deputy Chief Editor:

YUSUPOVA DILDORA DILSHATOVNA

Doctor of Philosophy (PhD), in Philosophical Sciences,
Docent of National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Deputy Chief Editor:

KHODZHIEV TUNIS NURKOSIMOVICH

Doctor of Philosophy (PhD), National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD OF THE SCIENTIFIC-THEORETICAL AND SOCIO-PHILOSOPHICAL JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE

MADJIDOV INOM URUSHEVICH

Rector NUUZ, Professor (Uzbekistan)

KHAKIMOV AKBAR ABDULLAEVICH

Academy of Sciences of Uzbekistan,
Academician of the Academy of
Arts of Uzbekistan, Doctor of
Art History, Professor (Uzbekistan)

MARIANNE KAMP RUTZ

Professor of the Center for Eurasian Studies
at Indiana University, Doctor of History (USA)

DJURAEV NARZULLA KASIMOVICH

Professor of the ISFT Institute,
Doctor of Political Sciences (Uzbekistan).

MAKHMUDOVA GULI TILABOVNA

Head of the Scientific Center "Philosophy"
at the National University of Uzbekistan
named after Mirzo Ulugbek, Doctor of
Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan)

ISLAMOV ZOHIDJON MAKHMUDOVICH

Vice-Rector for Research and Innovation of the
International Islamic Academy of Uzbekistan,
Doctor of Philological Sciences, Professor (Uzbekistan)

CLAIRE ROOSIEN

Department of Slavic Languages and Literature
of the Yale University, PhD (USA)

ANTONIO ALONSO MARCOS

Professor of the University of CEU
named after San Pablo (Spain)

SHIRINOVA RAIMA KHAKIMOVNA

Vice-Rector for International Affairs of the National
University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philological Sciences, Professor (Uzbekistan)

KARIMOV ELYOR ERIKOVICH

Professor of the Hofstra University,
Doctor of Historical Sciences (USA)

GABITOV TURSUN KHAFIZOVICH

Professor of the Al-Farabi Kazakh National University,
Doctor of Philosophical Sciences (Kazakhstan)

YULDASHEVA FARIDA KHOJAMKULOVNA

the head of the "Philosophy" department of Andijan
State University, DCs, professor. (Uzbekistan)

MIRZAKHMEDOV ABDIRASHID MAMASIDIKOVICH

Professor of the Namangan Institute of Engineering
and Technology, Doctor of Philosophical Sciences (Uzbekistan)

SAFAROVA NIGORA OLIMOVNA

the Nava'i State Pedagogical Institute, Doctor
of Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan)

INAKOV KOMILJON KODIRJONOVICH

Associate Professor of the National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philosophy (PhD) (Uzbekistan)

TOSHOV KHURSHID ILKHOMOVICH

Associate Professor of the National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philosophy (PhD) (Uzbekistan)

JURAEVA NIGORA AVAZOVNA

Associate Professor of the National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, (PhD) (Uzbekistan)

MIRZAKHMEDOV KHURSHID ABDIRASHIDOVICH

Associate Professor of Namangan State University,
Doctor of Philosophy (PhD) on
Sociological Sciences (Uzbekistan)

SHUKUROV AKMAL SHAROFVICH

The National University of Uzbekistan named
after Mirzo Ulugbek, PhD (Uzbekistan)

RO'ZIBOEV DOSTONBEK DILMUROD O'G'LI

doctoral student of the National University of Uzbekistan
named after Mirzo Ulugbek, (Uzbekistan)

Design-pagemaker: Khurshid Mirzakhmedov

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Хакимов Назар Хакимович РЕФОРМИРОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ ТРЕТЬЕГО РЕНЕССАНСА В УЗБЕКИСТАНЕ.....	7
2. Madaliyeva Oysara Rustamovna ALISHER NAVOIY “BADOYI AL-BIDOYA” SI – FORS KLASSIK DEVONCHILIGI AN’ANASIGA ILK MUNOSIB JAVOB.....	14
3. Bekpo‘latov Ulug‘bek Rahmatulla og‘li IJTIMOIY BORLIQ TUZILISHINING DISSIMMETRIK PARADIGMASI.....	28
4. Yusupova Dildora Dilshatovna O‘ZBEKISTONDA DESEKULYARIZATSIYA JARAYONLARI VA UNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	36
5. Toshov Xurshid Ilhomovich ONGNI MANIPULYATSIYALASH FENOMENINI TADQIQ ETISH METODOLOGIK YONDASHUVLARINING EVOLYUTSIYASI.....	42
6. Xojiev Tunis Nurkosimovich IJTIMOIY RIVOJLANISHGA OID ZAMONAVIY KONSEPSIYALAR TAHLILI.....	51
7. Shukurov Akmal Sharofovich GLOBALLASHUV DAVRIDA O‘ZBEK VA BELORUS YOSHLARI DUNYOQARASHI VA UNGA TA’SIR QILUVCHI OMILLARNING QIYOSIY TAHLILI.....	60
8. Fozilov G‘olibjon Nabijonovich DAHOLIK FENOMENINING IJTIMOIY-FALSAFIY TAHLILI.....	67
9. Ubaidullayev Islomjon Abdullayevich SOCIO-PHILOSOPHICAL INTERPRETATION OF TODAY’S WORLD GEOECONOMIC AND GEOPOLITICAL LANDSCAPE.....	73
10. Tillaxo‘jayeva Sevaraxon Fazliddinxo‘ja qizi O‘ZBEK XALQ ERTAKLARIDA EZGULIK VA YOVUZLIKNING ARGUMENTLANISHI...81	81
11. Boyxonov Sh.M. O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY MAJLISI QONUNCHILIK PALATASI DEPUTATLIK SO‘ROVINING IJTIMOIY-FALSAFIY TAHLILI.....	88
12. Ubaydullayeva Mohisadaf Sunnatilla qizi “ALVON GUL YOKI SOHIBJAMOL VA MAXLUQ” SPEKTAKLI TAHLILI.....	94

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ
ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE

ISSN: 2181-1040
www.tadqiqot.uz

Ubaydullaeva Mohisadaf Sunnatilla qizi
San'atshunoslik fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Madaniyatshunoslik va nomoddiy madaniy meros
ilmiy tadqiqot instituti katta ilmiy xodimi
E-mail: Mohisadaf@inbox.ru

“ALVON GUL YOKI SOHIBJAMOL VA MAXLUQ” SPEKTAKLI TAHLILI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14325972>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada O'zbek Milliy qo'g'irchoq teatrida sahnalashtirilgan “Alvon gul yoki Sohibjamol va Maxluq” spektaklining tahlili berilgan bo'lib, unda o'zbek qo'g'irchoq teatrida jahon ertaklarining o'imi, dramaturgiyasi, spektaklning stenografiyasi, qo'g'irchoqlar ishlanmasi va aktyorlar ijrosi haqida so'z yuritilgan. Rejissyorning zamonaviy texnik imkoniyatlardan foydalanganlik samarasiga to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: ertak tomosha, dramaturgiya, qo'g'irchoq, stenografiya, dekoratsiya, butafor, qora kabinet, shirma, kompozitsiya.

Ubaydullaeva Mohisadaf Sunnatilla qizi

Doctor of Philosophy in Arts (PhD)
Cultural Studies and Intangible Cultural Heritage
Senior Researcher
Email: Mohisadaf@inbox.ru

ANALYSIS OF THE PERFORMANCE “THE SCARLET FLOWER OR BEAUTY AND
THE BEAST”

ANNOTATION

This article provides an analysis of the play "The Scarlet Flower or Beauty and the Beast" staged at the Uzbek National Puppet Theater, talks about the role of world fairy tales in the Uzbek puppet theater, dramaturgy, scenography of the play, the development of puppets and the acting. The effect of the director's use of modern technical capabilities is discussed.

Keywords: fairy tale play, dramaturgy, puppet theater, scenography, decoration, props, black cabinet, curtain, composition.

Убайдуллаева Мохисадаф Суннатилла кизи

Доктор философии в области искусств (PhD)
Старший научный сотрудник
Института культурологии и нематериального культурного наследия
Электронная почта: Mohisadaf@inbox.ru

АНАЛИЗ ПЬЕСЫ «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК, ИЛИ КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»

АННОТАЦИЯ

В статье анализируется спектакль «Аленький цветочек, или Красавица и чудовище», поставленный в Узбекском национальном театре кукол, рассказывается о роли мировых сказок в узбекском театре кукол, драматургии, сценографии спектакля, развитии кукол и игре актеров. Обсуждается эффект использования режиссером современных технических возможностей.

Ключевые слова: сказочный спектакль, драматургия, кукольный театр, сценография, декорация, реквизит, черный кабинет, занавес, композиция.

Kirish. Jahon madaniy hayotida keskin o'zgarishlar kuzatilmoqda. Bu o'zgarishlar ijtimoiy - siyosiy hayotga ham katta ta'sir o'tkazmoqda. Mazkur jarayonda teatr san'atining ishtiroki muhim ahamiyatga ega. Jahon teatr sahnalarida aks etgan mavzular tomoshabin ma'naviyati va ongiga ta'sir o'tkazishda zarur vositalardan biri sanaladi. Jumladan, qo'g'irchoq teatri ham qamrovi cheklanmagan holda katta-yu kichikka birday tomosha ko'rsatmoqda. Bunda qo'g'irchoq teatri spetsifik xususiyatlari bilan bog'liq jihatlar, ijodiy izlanishlar yangidan-yangi ko'rinishlarda o'z ifodasini topmoqda. Ularni yaqindan o'zlashtirish va milliy an'ana, qadriyatlarni e'tiborda tutgan holda amaliyotga tatbiq etish muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi globallashuv jarayonida qo'g'irchoq teatr san'ati mintaqalararo ijodiy tendensiyalarni o'zlashtiribgina qolmay, boshqa san'at turlari bilan sintezlashuvda yangi shakl va uslublarni kashf etmoqda.

O'zbek qo'g'irchoq teatri jahondagi ijodiy jarayonlarni o'zlashtiribgina qolmay, avloddan avlodga, ustozdan shogirdga o'tib kelayotgan an'analarni qo'llashni ham unutmayapti.

Zamonaviy qo'g'irchoq teatri dramaturgiyasi boshqa davrlarga qaraganda tubdan farq qiladi. Avvalo, bu mavzularning xilma-xilligida ko'zga tashlanmoqda. Kichik tomoshabin ongining qabul qilish ko'lamini kengayganligi sabab, umuminsoniy, global g'oya va muammolar, ijtimoiy munosabatlarni qamrab olgan mavzularga qo'l ura boshlandi. Qo'g'irchoq teatri katta-yu kichikni birdek qamrab oladigan teatr san'ati ekanligi qator asarlarda va ularning sahnaviy talqinida o'z ifodasini topdi.

Qo'g'irchoq teatri bilan bog'liq islohotlar soha mutaxassislariga yangidan yangi ilhom bag'ishlamoqda. Yurtimiz bo'ylab o'zgarishlar va rivojlanishlar shamoli esayotgan bir paytda o'zbek qo'g'irchoq teatri san'atida ham yangi davr boshlandi. Yangi asrning birinchi o'n yilligidan teatlarda zamon bilan hamnafas, intellektual asr farzandlari dunyoqarashiga munosib va jahon bilan tenglasha oladigan spektakllar yaratishga intilishlar kuchaydi. Butun dunyo bo'ylab yoshlar miqyosida intellektual texnologiyalar asosida yangidan yangi kashfiyotlar amalga oshirilayotgan bir paytda, kichik tomoshabinning fikrlash saviyasi mantiqni talab qiluvchi asarlar asosidagi zamonaviy texnologiyalarni yaxshi o'zlashtirgan teatr spektakllariga ishtiyoqmand bo'lib bordi. Shunga javoban mazkur yillarga kelib, o'zbek qo'g'irchoq teatri dramaturgiyasida o'zining yo'nalish va tamoyillari yuzaga keldi. Qo'g'irchoq teatri qaysidir ma'noda har qanday yangilikka qo'l urib ko'ra oladigan, tajribalar o'tkaza oladigan darajada imkoniyatga ega bo'ldi. Tajribalar ortida yangi mavzular, yangi qahramonlar va yangicha asarlar paydo bo'la boshladi.

Qo'g'irchoq teatriga tashrif buyurur ekan kichik tomoshabin sahnada albatta qandaydir sehrli tomosha sodir bo'lishini kutadi. Hamma-hammasi, nimadir g'oyib bo'lishi-yu, to'satdan paydo bo'lishigacha tabiiy bo'lishi kerak. Kichik bir xato ham jajji tomoshabinning teatrga bo'lgan ixlosini so'ndiradi. Bugungi tomoshabin uchun duch kelgan ertakni sahnaga qo'yib ko'rsatib bo'lmaydi. Unda g'aroyib hodisalar, yaxshilikni yovuzlik ustidan g'alabasi tomoshabinni bir zumga ham chalg'ita olmaydigan tarzda, huddi filmlardagi "suspens" kabi bo'lishi kerak.

O'zbek Milliy qo'g'irchoq teatri jamoasi so'nggi paytlarda mana shunday tomoshabop ertaklarga qo'l urmoqdaki, bu haqda yaqindagina sahnalashtirilgan yangi jahon ertagi misolida to'xtalib o'tib, yanada kengroq tasavvur hosil qilish mumkin.

Tadqiqot metodi. Ushbu tahliliy maqolani yozishda Hafiz Abdusamatovning dramaturgiya qonuniyatlarida keltirib o'tilgan tamoyillardan kelib chiqqan holda, qiyosiy-tahliliy metodidan

foydalanildi. Shuningdek, spektakl zamonaviy talqin ekanligidan kelib chiqqan holda, kuzatuv va suhbat jarayonlariga ehtiyoj tug'ildi.

Muhokama. 2024 yil yangi mavsumga O'zbek Milliy qo'g'irchoq teatri tomoshabinlarga yangi S.T.Avsakovning "Alvon gul yoki sohibjamol va maxluq" ertagini taqdim etdi. Mazkur ertakning bir necha dramaturglar tomonidan sahnaga moslashtirilgan talqinlari mavjud. Rejissyor Sh.Yusupov V.Uvarovning pyesasini spektakl uchun asos qilib olgan. Pyesa O.Rizayev tomonidan o'zbek tiliga tarjima qilingan. Mazkur talqin boshqa pyesalardan personajlarning kam sonli ishtiroki, ortiqcha sahnalardan holi ekanligi, dialoglarning qisqaligi, ayniqsa, sha'm, soat kabi personajlarning ishtirok etmaganligi bilan farq qiladi. Pyesaning o'zbek tilidagi tarjimasini ham sodda va ravon so'zlardan tuzilgan bo'lib, qahramonlar so'zlashuvi xarakteri va asardagi ishtirokiga monand o'z til uslubiga egadir. Asar insonning ziynati tashqi go'zallikda emas, qalbining go'zal bo'lishidadir, degan g'oyani ilgari suradi. Pyesa o'z vazifasiga ko'ra haqiqatan ham, spektaklning muvaffaqiyatiga asos bo'la olgan.

Tomosha qora kabinetda sahnalashtirilgan. Makon va muhit shirma vazifasidagi dekoratsiya va suratlar bilan ifodalangan. Dastlab sahnaga ikki qizil rangdagi rus milliy libosida ertakchi qizlar (M.Isakova, N.Usmonova) chiqib, savdogar otaning uch qizi bo'lganligi haqida qo'shiq kuylab, ertakni boshlab berishadi. Ushbu qo'shiq rus xalq kuylarining ohanglariga monand bo'lib, bir lahzada tomoshabinni qadimgi rus xalqining hayotiga olib kiradi. Ertakchi qizlar shu tarzda voqealarni bir-biriga qo'shiqlari bilan bog'lab turishadi.

Dastlab sahnada savdogar otaning uyi tasvirlangan dekoratsiya namoyon bo'ladi. Dekoratsiya bor yo'g'i uch deraza va bir eshikdan iborat bo'lsada, qadimgi rus xonadonlarining muhitini yaqqol ifodalay olgan. Deraza va eshik hoshiyalari yog'och o'ymakorligiga oid rus milliy naqshlari bilan bezatilgan. Ushbu deraza va eshiklar faqat uy ichini tasvirlabgina qolmay, shirma vazifasini ham bajarib, ulardan qizlar go'yo xonalaridan chiqqani kabi birma-bir ochib otalaridan orzularidagi sovg'alarini so'rashadi.

Umuman, spektakl stenografiyasida sahnalashtiruvchi rassom (M.Ro'zmatova) va sahnalashtiruvchi rejissyor (Sh.Yusupov)ning hamkorligi tomosha muvaffaqiyatida katta ahamiyatga ega.

Sahna dekoratsiyasi makonga mos ravishda o'zgarib turadi. Savdogar ota Yevropa bozoriga borganida G'arb uslubida qurilgan uylar surati, Sharq bozoriga borganida esa, sharqona gumbazlari bor uylar sahnada namoyon bo'ladi. Savdogarning dengizdagi sayohatida dengiz to'lqinlari havorang shaffof matoda, kema maketi esa, ertaklardagi yog'ochdan yasalgan kemalarni eslatadigan tarzda ifodalangan. Qasr tasviri esa, mahobatli ustunlar orqali ko'rsatilgan bo'lib, harakatlanuvchi qandil-u shamlar, to'kin dasturxonli stol va stul hamda taxt mazkur stenografiyada to'laligicha saroy tasviri uchun kifoya bo'lgan.

Qo'g'irchoqlar tasviri ham mazkur kompozitsiyani to'ldirgan bo'lib, ularning yuz qiyofasidan tortib, libosigacha nozik did bilan, mukammal yondashilgan. Ayniqsa, uch opa-singil uch xil xarakterda ekanligi ularning libosidagi bezaklarda, otaning badavlat savdogarligi hayvon terisidan tikilgan mo'ynali po'stinda, betob bo'lgan holati esa, junli ko'rpa (adyol)ni o'ranib chiqqan holatda gavdalangan. Bunda libosining mamlakat iqlimi sovuq ekanligiga ham e'tibor qaratib libos tanlaganligini anglash mumkin. Uning do'sti Fyodr esa qadimda urf bo'lgan rus erkaklar kiyimida sahnada gavdalangan. G'arb va Sharq sotuvchisi hamda qaroqchilar libosiga ham alohida e'tibor berilgan. Ayniqsa Sharq bozori sotuvchisi oppoq libosda, rangi esa qoradan kelgan tarzda ishonarli tasvirlangan. Kenja qiz Nastinka qo'g'irchoq'i uch nuxxada yasalgan bo'lib, dastlab sodda va bejirim libosda, so'ngra saroyga borgach qimmatbaho toshlar bilan bezatilgan zarrin libosda, maxluqning yori bo'lganda esa, alvon rangli malikalar libosida sahnada gavdalanadi. Ushbu personajni bittagina libosda ifodalash mumkin edi. Biroq uning kamtarligi, mehribon va oqko'ngilligi Nastinkani tobora martabasini ko'tarayotganligini shu tarzda tomoshabinga yetkazish yaxshi yondashuv bo'lgan. Maxluq esa, ikkita nuxxada bo'lib, biri simli qo'g'irchoq, biri esa, jonli aktyor kiyib boshqariladigan niqob tarzida ishlangan. Ular bir-biridan faqatgina hajm jihatdan biroz farq qiladi. Maxluqning libosi va tanasi ertakning turli talqinlaridan farqli ravishda insonnikiga yaqin bo'lsada, biroq u ikki shoxli va g'azabnok qiyofada tasvirlangan. Maxluq qiyofasi uchun shox boshqacha tarzda ishlanishi, yuzda

esa g'azab emas, qo'rqinch uyg'otuvchi notabiiy qiyofa tasvirlanishi afzalroq edi. Mazkur ko'rinish esa, maxluqqa aylangan insonni emas, ertaklardagi yovuz sehrgarlarning tashqi ko'rinishiga monand taassurot uyg'otadi.

Har bir qahramonning xarakterlar ishlanmasi o'ziga xos. Ertakning turli talqinlarida Nastinkaning opalarining xakteri deyarli farq qilmaydi. Biroq mazkur spektaklda biri (D.Hasanova, N.Saydaliyeva) Proskovya o'ta erka bo'lsa, yana biri (M.Igamnazarova, M.Qoraboyeva) Marfa esa kibrl va zeb-u ziyatga mehr qo'ygan holatda namoyon bo'ladi. Ikkovini umumlashtiruvchi hasadgo'y va bemehr xakteri ham mavjud bo'lib, ularning bo'rtirilishi Nastinkaning muloyim va mehribonligini yanada tabiiy ifodalanishiga yo'l ochib bergan. Aktyorlar tomonidan bu uchala opasingilning xakterini turlicha ovoz ohangi va harakatlar orqali munosib ijro qilingan. Ayniqsa, Nastinkaning (L.Ro'ziqulova, Sh.Abdurahmonova) mayin va ohista so'zlashi, harakatlaridagi nafislik ertakda birinchi planga chiqib, yovuzlikni yenguvchi sof muhabbat uning mana shu go'zal fe'l-atvor talqini orqali ifodalangan. Uning partnyori Maxluq (S.Jo'rayev) esa, badjahl, biroq shahzodalarga xos nozik harakatlarga ega tarzida talqin qilingan. Ammo uning ijrosida yoshnavqironlik o'rnida qariyalarga xos bo'lgan so'zlashuv va ohang mavjud bo'lib, mazkur qahramon maxluq bo'lish bilan birgalikda, yoshi ulug' podshohlarni eslatadi. Asl ertak va uning aksariyat talqinlarida maxluqda navqironlik, zabardastlik sezilib turadi. Ushbu spektakl talqinida esa, mana shu navqironlik sezilmaydi.

Savdogar ota (O.Ibodov) esa, so'zlashuvda salobatga ega, mehribon va saxiy ota, bundan tashqari mard va jasur xakterda talqin etilgan. Mazkur talqin timsolida qadimgi rus otalarining qizlariga bo'lgan iltifotini, so'zida turadigan mardligini, to'siqlarni yenga oladigan uddaburonligini ko'rish mumkin. Uning do'sti Fyodr (O.Abduboyev)ning harakatlari, qo'l ishoralari, bosh silkitishlari, barchasi epchil rus erkaklarining xakteriga xos. O'zbek tilida so'zlasada uni go'yoki rus zabonida so'zlayotgandek tasavvur etadi kishi. Sababi, aktyor tomonidan to'g'ri ohang va ovoz balandligi tanlangan, rus erkaklarining so'zlashuv holati kuzatilgan va buni sahnada ko'rsatib bera olingan. Sotuvchilar (Q.Davlatov, O.Otaboyev), qaroqchilar (A.Axadov, S.Jo'rayev) ham o'zlarining spektakldagi vazifalariga ko'ra xilma-xil xakterlarni ko'rsata olishgan.

Spektaklda qo'llanilgan musiqalar (M.Tiora) ham rus ohanglarini eslatadi. Ularda sokinlik, mehr-muhabbat tarannum etilgan. Ayniqsa, Nastya bilan Maxluqning tanishuvi va bir-biriga ko'ngil qo'yishi birgina musiqa orqali ifodalanishi spektaklga yanada joziba bag'ishlagan. Bu ikki qahramon sokin musiqa ostida sahnada doira shaklida aylanadi va bu doira tobora kichrayib boradi, oxir-oqibat ularning qo'llari birlashadi. Bu go'zal raqs (O.Ostanina) xoreograf tomonidan ajoyib tarzda sahnalashtirilgan. Mazkur raqs sahnasi shunchaki doiralar hosil qilish emas, balki ikki qahramonning sof muhabbatini ifoda etadi.

Spektakl yana bir qancha qiziqarli sahnalarga boy. Masalan, Nastinka uzukni taqib ota uyidan go'oyib bo'lishi ajoyib tarzda amalga oshirilgan. Uddaburonlik bilan qora matoni qo'g'irchoqqa tutilishi bir ko'rinishda animatsion filmlardagidek go'oyib bo'lishga o'xshaydi. Uning saroyda paydo bo'lishi ham xuddi shu tarzda qoyilmaqom amalga oshirilgan. Bundan tashqari, Nastinkaning eshikning bir tomonidan oddiy libosda kirib, boshqa tomonidan shohona libosda chiqib kelishi ham o'ta chaqqonlik bilan bajarilgan. Natijada go'yo sehrl eshikdan o'tish orqali uning libosi o'zgarib qolayotgandek tasavvur hosil bo'lgan. Vaholanki, qo'g'irchoqlar uch nusxada yasalgan bo'lib, har biriga alohida liboslar kiydirib, bezatilgan. Biroq buni tomoshabin go'yo sahnada mo'jiza sodir bo'lganidek qabul qiladi. Mazkur uslublar qo'g'irchoq teatri tobora sintetiklashib, o'ziga (illyuziya)fokus san'atini ham qamrab olganidan dalolat beradi.

Shuningdek, spektakl davomida yana bir qancha sahna effektlarini ko'rish mumkin. Ulardan biri dengiz to'lqinlarini shaffof mato va unga dengizning mavj urib turganini aks ettiruvchi video proektor orqali tushirilishi birgalikda sahnada tabiiy dengiz to'lqinlari tasvirini hosil qilgan. Matoning havorang chiroqlar ostida hilpirab tovlanishi, uni yanada jonlantirgan. O'rmon manzarasida daraxtlar shamolda tebranib, kapalaklar uchib yursa, saroyning ichki tasvirida mahobatli ustunlar va alvon gilamlar tasviri sahnaning orqa planidagi katta monitor orqali ko'rsatib berilgan.

Bandan tashqari, ayrim rekvizitlar spektakldagi voqealarni yanada jonli va ishonchli bo'lishiga hissa qo'shgan. Saroydagi shamlar, stol, stul, taxt, qog'oz va patqalam kabilar o'zi

harakatlanib, ular ko‘rinmas simlar yordamida sahnada jonlanadi va natijada saroy yanada sehrli manzarani hosil qiladi. Ayniqsa, qizil rangdagi tovlanuvchi gul yaproqlariga mayda qizil chiroqlar o‘rnatilgan bo‘lib, go‘yo nur taratayotgan kabi taassurot uyg‘otadi. Mazkur effektlar rejissyorning qo‘g‘irchoq teatrida texnik imkoniyatlardan samarali foydalanganligi, ularni spektakl g‘oyasiga bo‘ysundira olganligini anglatadi. Butun spektaklga mana shu effektlar o‘zgacha jilo, yuqori temp, sehrli muhit bag‘ishlab turdi.

Spektaklda foydalanilgan musiqalarning aksariyati rus xalq kuylari bo‘lib, tomoshaning koloritini hosil qilishda muhim vazifani bajardi. Rus milliy liboslari, rus milliy naqshlari, rus xalq kuylari, barchasi birgalikda tomoshabinni qadim rus qishloqlari, odamlari orasiga olib kirib ketadi.

Shuning bilan birga spektaklda ayrim jihatlar ustida qayta mulohaza qilish darkor. Masalan, Savdogar ota Mahluq saroyiga ilk marta kirib borganida ularning suhbatini biroz cho‘zilib ketgan, buni esa, dialoglar orasidagi kichik pauzalar keltirib chiqargan. Bundan tashqari, tomosha so‘nggida Nastinka Maxluqning jon berganini ko‘rib yig‘laydi va “Sizni sevaman” jumlasini ishlatadi. Tomoshaning boshidan to oxirigacha muhabbat juda nafis ifodalanib kelinayotgan bir paytda mazkur ochiqdan ochiq aytilgan so‘z uning tabiiyligiga putur yetkazgan. “Sizga ko‘ngil qo‘ygandim” kabi qabilidagi jumla qo‘llanganida, balki bu ham tabiiy, ham nozik dil izhori bo‘lgan bo‘lar edi. Shuningdek, ertakchi qizlarning o‘zbek tilida so‘zlashuvida asli bu aktrisalarining rusiy zabon ekanligi sezilib turadi. Biroq ularning yoqimli ovozi va tabassumi mazkur kamchilikni yuvib ketadi.

Xulosa. Umuman olganda, butun spektakldan olingan iliq taassurot butun tomoshani muvaffaqiyatli bo‘lganligini anglatadi. Spektakl bir zumga tomoshabinni sehrli olamga olib kirib, ham zavq, ham ibrat bag‘ishlay olganligi teatrning asosiy yutug‘idir. Bu yutuq ortida albatta ulkan mehnat va jamoaning birdamligi yotibdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Qodirov M., Qodirova S. Qo‘g‘irchoq teatri tarixi. - Toshkent: Talqin, 2006.
2. Abdusamatov H. Drama nazariyasi. - Toshkent: G‘ofur G‘ulom nomidagi adabiyot va san’at nashriyoti, 2000.
3. Королев М.Н. Искусство театра кукол. – Москва: Искусство, 1973.
4. Королёв М. М. Искусство театра кукол. Режиссёр в театре кукол. – Санкт-Петербург: РГИСИ, 2015.
5. В профессиональной школе кукольника. Сборник научных трудов. – Ленинград: 1979

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ

ЖИЛД 5, СОН 2

ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ТОМ 5, НОМЕР 2

JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE

VOLUME 5, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000